

DOI: 10.5281/zenodo.18466739

**ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМИ
ПІДПРИЄМСТВАМИ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНОГО
ІНТЕЛЕКТУ**

*Дейнега Л.С., здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
Маслак О.І., д.е.н., професор, зав. кафедри економіки
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Прокопенко О., д.е.н., проф., міжнародний експерт, науковий дослідник
Університет прикладних наук Естонії, Естонія*

До 2050 року людству знадобиться на 70% більше продовольства, аби прогодувати майже 9,7 мільярда людей, заявляє ООН. За таких умов роботизація, автоматизація та дистанційне зондування стають не розкішшю, а мінімально необхідною умовою безперебійної роботи продовольчих ланцюгів [3]. Штучний інтелект (ШІ) та автоматизація радикально змінюють аграрний сектор, створюючи нові можливості для підвищення врожайності та зниження витрат. За прогнозами, ринок ШІ в сільському господарстві збільшиться з \$2,08 млрд у 2025 році до \$5,76 млрд у 2029 році зі середньорічним темпом зростання 22,55 % [2].

В світі існує безліч інновацій пов'язаних з застосуванням штучного інтелекту в сільському господарстві. Інноваційні технології в аграрному секторі мають за мету впровадження нових рішень або оптимізацію раніше прийнятих рішень задля забезпечення підвищення ефективності використання природних, фінансових, трудових, земельних і технічних ресурсів, зниження основних виробничих витрат, збереженню природних ресурсів. Застосування технологій ШІ в агропромисловому комплексі вкрай необхідне для подолання дефіциту робочої сили, для оптимізації витрат на паливно-мастильні матеріали, добрива і насіннєвого матеріалу, для ефективної боротьби з шкідниками, бур'янами тощо.

Нині інноваційні технології в агросекторі охоплюють кілька ключових напрямів, зокрема це: цифрові рішення (застосування GPS-навігації, систем точного землеробства, дронів для моніторингу посівів, сенсорів і «Big data» для управління врожайністю); біотехнології (використання нових сортів і гібридів

СЕКЦІЯ. ВІДКРИТІ ІННОВАЦІЇ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ У ПЕРІОД ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ КРАЇНИ

культур, стійких до посухи та шкідників, біо-препаратів замість хімічних добрив та пестицидів); ресурсо та енергозберігаючі технології (мінімізація витрат пального та води, викорис-тання відновлюваних джерел енергії, переробка відходів у біогаз чи органічні добрива); інноваційні організаційні рішення (аграрні кластери, електронні платформи для торгівлі продукцією, логістичні цифрові системи) [4].

За нинішньої ситуації в Україні в агропромисловому комплексі є така гостра проблема як дефіцит робочої сили. І тому впровадження такої інновації як роботизована система оснащення тракторів позитивно змінило ситуацію. Трактори, оснащені такими системами мають системи навігації GPS і датчики, які забезпечують точну навігацію і виконання завдань, при цьому зводячи участь людини до мінімуму. Дрони моніторять стан посівів, за їх допомогою виявляють шкідників і хвороби, їх використання знижує витрати на хімікати, економія пального і оптимізація виробництва. Роботизовані комбайни підвищують ефективність збирання та зменшення втрати врожаю. Датчики ґрунту досліджують стан ґрунту. Метеостанції використовують для прогнозу погодних умов. Біологічні засоби захисту рослин – зменшення негативного впливу на довкілля.

Використання вище зазначених технологій ІІІ має економічний ефект, що окупається. Попри значні капітальні витрати, автоматизація забезпечує довгострокові фінансові переваги, особливо на великих господарствах, де масштаб пришвидшує окупність:

- рутинні операції дешевшають: витрати скорочуються на 20–30%;
- точний висів, зрошення та догляд додають до врожайності 10–30%;
- менше втрат ресурсів: завдяки адресному внесенню економиться 15–25% добрив, води та пестицидів;
- знижується екологічний тиск і вплив кадрового дефіциту;
- посівно-збиральні цикли стискаються, бо техніка працює без перерв;
- людський чинник мінімізовано: точні системи роблять до 70% менше

*X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів», м. Кременчук,
27-28 листопада 2025 року*

помилоч, забезпечуючи стабільну якість [3].

На нашу думку аграрний сектор України орієнтований на інноваційний шлях розвитку. Навіть невеликі сільськогосподарські підприємства використовують технології ШІ в своїх господарствах і бачать економічну ефективність. Але є певні аспекти, які заважають широкому впровадженню цих технологій: по-перше це вартість цих інновацій і нестача спеціалістів, по-друге це власне культура фермерів. Під час змін українським аграріям важливо припинити очікувати, що колись все знову стане, як раніше. Радикально змінилася економіка вирощування культур та виникли нові можливості для фінансування агробізнесу. У січні-лютому Aggeek провів три конференції, щоб допомогти аграріям віднайти нові можливості ефективності та зрозуміти, за рахунок яких культур, яких технологій та управлінських підходів можна цього досягти[5]. На таких конференціях аграрії мають змогу дізнатися про те, як ощадливо застосовувати добрива та засоби захисту, діляться результатами різних технологій обробітку ґрунту, застосування ШІ в їх діяльності і було зазначено що «низька фінансова грамотність блокує доступ до вигідних пропозицій з фінансування, а низька бізнес-культура заважає власнику господарства перетворити це господарство на бізнес» [5].

Тому потрібно приймати такі рішення, які б підштовхували аграріїв до використання автоматизованих систем в своїй діяльності. Найкращі інструменти – від роботів до супутникової аналітики – уже працюють на полях, а автоматизація стає не винятком, а нормою. Вона зменшує залежність від людських ресурсів, підсилює стійкість і робить точне землеробство ефективнішим та екологічно відповідальнішим [3].

Список використаних джерел

1. 80+ цитат про штучний інтелект: Дотепні вислови, які вам пояснять, що таке AI. URL: <https://www.proidei.com/>
2. Пронько Л.М., Змієвець Д.Л. Використання аграрними підприємствами штучного інтелекту. *Актуальні проблеми економіки*. 2025. № 4 (286). URL: <https://eco-science.net/>

3. Як автоматизація та роботи трансформують сільське господарство. URL: <https://www.agrortk.com.ua/>

4. Пилипчук І.Ю. Управління інноваційними технологіями в агросекторі України в умовах війни аспірант. *Економіка та суспільство*. 2025. Вип. 78. URL: <https://economyandsociety.in.ua/>

5. Фінансова грамотність та бізнес культура аграріїв важливіші за урожайність - підсумки зимових конференцій Aggeek. URL: <https://aggeek.net/>

ПЛАТФОРМИ ВІДКРИТИХ ІННОВАЦІЙ: НОВИЙ ФОРМАТ СПІВПРАЦІ БІЗНЕСУ ТА НАУКИ

Крутипорох А.Д., здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Аносова А.О., здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Гришко В.М., аспірант кафедри економіки

Глазунова О.О., к.е.н., доцент кафедри економіки

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Сучасний етап розвитку світової економіки підкреслює важливу роль інновацій як ключового фактора конкурентоспроможності та сталого розвитку підприємства. Традиційні моделі інновацій, які базуються на внутрішніх дослідженнях, втрачають свою ефективність через обмеження у швидкості, масштабі та різноманітності генерування нових ідей. Тому концепція відкритих інновацій набуває актуальності, надаючи активну взаємодію компаній із зовнішнім середовищем для залучення необхідних знань, компетенцій та ресурсів.

Платформи відкритих інновацій – це цифрові або фізичні простори, де компанії співпрацюють із зовнішніми партнерами для спільного створення нових продуктів, послуг і рішень. На відміну від закритих інновацій, які зберігають науково-дослідні роботи суворо в межах компанії, відкриті інновації заохочують обмін ідеями через організаційні межі. [1]

Для бізнесу участь на платформах відкритих інновацій відкриває ряд значних переваг таких як: доступ до широкого кола зовнішніх ідей і досвіду, зниження витрат, підвищення ефективності та розширення мережі професійних контактів. Наукові установи також отримують значні вигоди, насамперед, це

*X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів», м. Кременчук,
27-28 листопада 2025 року*